

EDITORIAL

Nesta edição da Revista Psicologia Hospitalar, Erica Felippini Mesquita nos apresenta, por meio de uma pesquisa de campo, a trajetória de preparação do profissional de Psicologia que deseja atuar como psicólogo paliativista.

Ana Carolina de Moraes Silva e cols. realizam uma revisão sistemática de literatura sobre fatores de não adesão ao tratamento do HIV por pessoas transexuais, abarcando, inclusive, as vulnerabilidades dessa população.

Há, ainda, a apresentação de Helen Vargas Laitano e cols. sobre a tradução e adaptação que realizaram da técnica de controle da raiva, do inglês para o português, para ser utilizada com população brasileira de usuários de substâncias psicoativas.

Por fim, Giovana Tecchio Tonini e cols. relatam as percepções de homens com disfunção erétil sobre sua sexualidade, por meio de uma revisão integrativa de literatura, citando as várias implicações psicológicas que essa condição traz.

Boa leitura!

Editor associado

Cláudia Fernandes Laham.